

GENDER TENGLIK MASALASI: XORIY VA O‘ZBEKISTON

Kaxarova Munira Maxamadjanovna

siyosiy fanlar doktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14976359>

Annotatsiya. Mazkur maqola gender tenglik tushunchasi va kelib chiqishi tarixi tahlil qilingan. Shuningdek, xorijiy davlatlardagi gender tenglik masalasi hamda notenglik muhitini shakllanganligi ilmiy jihatdan asoslangan. Gender tenglik borasida O‘zbekistonda olib borilayotgan huquqiy-siyosiy islohotlar zaruriyati va ular xalqaro huquqiy hujjatlar asosida qabul qilinishi hamda milliy qadriyatlarining ustuvorligi bugungi kun talabaga ko‘ra dalillangan.

Kalit so‘zi: gender tenglik, notenglik, erkak va ayol, davlat, huquq, siyosat, tarix, farzand tarbiyasi, oila, ijtimoiy ta‘minot, ota-ona, iqtisodiyot, madaniyat, ta‘lim, ilm-fan, sport, ish haqi, mehnat taqsimoti.

Аннотация. В статье анализируется концепция гендерного равенства и ее исторические истоки. Он также научно обоснован по вопросу гендерного равенства и формирования среды неравенства в зарубежных странах. Необходимость правовых и политических реформ в Узбекистане в части гендерного равенства и их принятия на основе международно-правовых актов, а также приоритета национальных ценностей доказали сегодняшние студенты.

Ключевые слова: гендерное равенство, неравенство, мужчины и женщины, государство, право, политика, история, воспитание детей, семья, социальное обеспечение, родители, экономика, культура, образование, наука, спорт, заработная плата, разделение труда.

Abstract. The article analyzes the concept of gender equality and its historical origins. It is also scientifically substantiated on the issue of gender equality and the formation of an environment of inequality in foreign countries. The need for legal and political reforms in Uzbekistan in terms of gender equality and their adoption on the basis of international legal acts, as well as the priority of national values, has been proven by today's students.

Key words: gender equality, inequality, men and women, state, law, politics, history, raising children, family, social security, parents, economics, culture, education, science, sports, wages, division of labor.

Bugungi kunda aksariyat davlatlarda “gender tenglik” masalasiga alohida urg‘u berilmoqda. Mazkur tushuncha lug‘atlarda berilishicha, “jins” tengligi, ya‘ni “ayol va erkakni tengligi”- deya ta‘riflangan. Shuningdek, gender tenglik tushunchasi jamiyat hayoti va faoliyatining barcha sohalarida, shu jumladan siyosat, iqtisodiyot, huquq, madaniyat, ta‘lim, ilm-fan, sport munosabatlarida xotin-qizlar va erkaklarning huquq hamda imkoniyatlarining tengligini anglatishi aniq ko‘rsatilgan. Bu tushuncha ayrim manbalarda erkaklar va xotin-qizlar tengligi – insonning asosiy huquqlaridan biri ekanligi ta‘kidlangan.

Gender tenglik tushunchasi asosan g‘arb davlatlarida ko‘proq qo‘llanadigan ibora hisoblanadi. Chunki aksar g‘arb oilalarida farzand tarbiyasi, ta‘minoti ayollarni qolib ketgan. Oramizda bunday noto‘liq oilalarni paydo bo‘layotgani g‘arblashishning ta‘sirlari yoki oiladagi muhitni nomutanosibliigi bo‘lishi mumkin. Ota esa beparvo, bee‘tibor bo‘lgani sabab oila

masalasi gender tenglik bo‘lishi kerak deya katta-katta anjumanlarda bong urmoqdalar. Eng achinarli tomoni g‘arbda erkak va ayolning mehnat faoliyati, lavozimga tanlovda ishtirok etish huquqlari kabi ko‘plab notengliklar mavjud. Bu ta‘qiqar qo‘yilishi qaysi normalarga asoslangani ochiqanmagan. Hattoki davlat tashkilotlarida ish haqi olishda notenglik mavjud. Masalan, Shvetsiya va Fransiyada ayollar erkaklarnikiga nisbatan maoshlaridagi farq 31 foizga kam, Germaniyada 49 foizga kamroq, Turkiyada esa 75 foizga teng. 178 mamlakatda ayollarning to‘liq iqtisodiy ishtirok etishiga to‘sqinlik qiluvchi qonuniy to‘siqlar mavjud. Dunyo bo‘ylab qariyb 2,4 milliard ayol erkaklar bilan bir xil iqtisodiy huquqlarga ega emas. Mazkur davlatlarning qadim tarixida ham shunday erkak va ayolning notengligi mavjud edi. Bularning barchasi jinsiy kamsitilish degani. Erkak va ayol bir ish hajmida ishlayayu maoshni kam to‘lansa, adolatli mehnatga haq to‘lash mexanizmi mezonlari buzilgan.

Amerikada “Gender” tushunchasi ilk marotaba 1955-yilda olim Jon Money odamlarni o‘rganishga bag‘ishlagan asarida biologik jins va ijtimoiy rol o‘rtasidagi terminologik farqlash uchun ishlatgan. Ammo “gender” tushunchasi 1970-yilning boshlarida feministik harakat va feministik nazariyaning rivojlanishi tufayli keng tarqalgan. Feministik nazariyotchilar biologiyadan kelib chiqqan jinsiy farqlarni jamiyatda “erkak” yoki “ayol” deb hisoblangan xulq-atvor va sifatlardan ajratish uchun analitik kategoriya sifatida “gender” tushunchasidan foydalanadilar. Gender tadqiqotlari va asosiy feministik nazariyalarda gender hokimiyat va tengsizlikning ijtimoiy munosabatlarini tartibga soluvchi kategoriya sifatida tushuniladi. Feministik nazariyalarning klassik versiyalarida bu erkaklarning ijtimoiy guruh sifatida ayollar ustidan hukmronligi haqida edi: belgilangan va o‘rganilgan gender rollarini bajarish imkoniyatlarning tengsizligini, erkaklarning ijtimoiy sohadagi faolliklarini va ayollarning jamiyatdagi roli yuqoriligini anglatgan.

Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi Ayollar bo‘yicha markaz idorasi BMT Bosh kotibining gender tengligi bo‘yicha butun tizimli strategiyasini amalga oshirishni qo‘llab-quvvatlovchi asosiy agentlari bo‘lgan 650 dan ortiq markazlari tarmog‘ini boshqaradi va muvofiqlashtiradi.

O‘zbekiston 2019-yildan boshlab gender tengligi ko‘rsatkichi ro‘yxatida ishtirok eta boshladi. 2019-yil holati ko‘ra, O‘zbekistonning gender tengligi ko‘rsatkichi ro‘yxatdagi 189 mamlakat ichida 62-o‘rinni egalladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Aholishunoslik jamg‘armasi ekspertlarining fikrigacha, O‘zbekistondagi har 100 000 dan 29 ayol gender tengsizlik tufayli vafot etishi va 15-19 yoshdagi har ming o‘spirin qiz uchun tug‘ish ko‘rsatkichi 23,8 ni tashkil qilgani ma‘lum qilingan edi. Mazkur ko‘rsatkichlar yildan yilga oshib borayotgani mamlakatning kelajak taqdiriga ijobiy ta‘sirini o‘tkazadi. YUNESKO Statistika instituti tadqiqotlariga ko‘ra, qizlar matematika fani bo‘yicha o‘g‘il bolalar kabi ijobiy yutuqlarga erishgan bo‘lsa-da, bu soha olimlarining faqat 30 foizini ayollar tashkil etar ekan.¹ Bugungi kunda O‘zbekiston ilm-fan sohasidagi ayollar ulushi 48 foizni² tashkil etmoqda.

Mazkur tushuncha 2019 yil 17 avgustdagi O‘zbekiston Respublikasining “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonunida “gender – xotin-qizlar va erkaklar o‘rtasidagi munosabatlarning jamiyat hayoti va faoliyatining barcha sohalarida, shu jumladan siyosat, iqtisodiyot, huquq, mafkura va madaniyat, ta‘lim hamda ilm-fan sohalarida namoyon bo‘ladigan ijtimoiy jihati” kabi ta‘riflar berilib, milliy

¹ Олимова К. Илм улуғлайди аёлни. Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий маркази. <http://nhrc.uz/uz/articles/ilm-ululajdi-aelni>

² Усмонова Н. Илмли аёл – жамият кўзгуси. https://uza.uz/uz/posts/ilimli-ayol-zhamiyat-kozgusi_688938

qonunchiligimizga yangilik sifatida qayd etildi. Shuningdek, ushbu qonunda “gender siyosati amalga oshirilishini ta’minlashga doir vaqtinchalik maxsus choralar”, “gender statistikasi”, “gender-huquqiy ekspertiza” kabi tushunchalari ham kiritilgan. Demak, gender tengligi masalasiga mamlakatimizda alohida e’tibor qaratilmoqda.

Xalqaro minbarlarda gender masalasi anjumanlarda xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta’minlash sohasidagi munosabatlarni tartibga solinishi ta’kidlanmoqda. YA’ni, davlat organlaridagi vakolatli shaxsning xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta’minlash zarurligi aytilmoqda. Yurtimizda esa davlat organlarida xotin-qizlar erkaklardan ko’ra ko’proq e’tibor, hurmat ko’rsatilmoqda. Davlat xizmatidagi lavozimlarni egallash uchun tanlovlarda xotin-qizlar va erkaklarning teng ravishda ishtirok etishi, saylov huquqlarini amalga oshirishda xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlangani ko’p so’zlanmoqda. To’g’ri, bu masalada ayol va erkak tengligi bo’lishi zarur. Ayniqsa, mehnat munosabatlarida xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar berilishi kerak. Ayolning uy yumushlari ko’p deya ishga olmaslik bu xudbinlik degani. Millatimizning shunday ayollari borki, u ham oilani ham tashkilot ishlarini teng uddalay oladigan darajada zakovatli, bilimli va aqlli ekanini erishgan natijalari ko’rsatmoqda. Bugungi kunda ilm olishda ham ayollar yetakchilik qilishmoqda.

Sharqda esa oiladagi barcha ijtimoiy-iqtisodiy masalalarni asosan otalar o’z zimmasiga oladi. Bu an’ana bizga tarixdan odat bo’lgan. Qush uyasida ko’rganini qiladi deganidek, oilaviy munosabatlarni ota-onamizdan o’rgandik. Bundan o’zimiz ham mamnunmiz. Yurtimizda davlat tashkilotlarida ish haqqi ayollar va erkaklar teng olishi belgilangan. Maosh masalalarida notenglikka yo’q qo’yilmaydi. Bu ham ham aslida gender tenglikni ta’minlanishi desak, to’g’ri bo’ladi. Asosiy qonunimiz Konstitusiyadan tortib, barcha qonunchiligimizda erkak va ayol teng huquqliligi ta’minlangan. Biror bir normativ hujjatda notenglik belgilanmagan. Darhaqiqat, bugungi kunda davlat tashkilotlarida rahbarlik lavozimlariga bilim salohiyati yetuk ayollar tayinlanmoqda. O’zbekiston davlatchilik tarixida ayol hokim bo’lmaganligini xalqimiz yaxshi biladi.

Bizga tarixidan ma’lumki, xalqimiz ayollarga alohida e’tibor va hurmat hamda ehtirom ko’rsatish odatlari avloddan avlodga o’tib kelgan va bunga barcha birdek amal qilgan. Turon zaminida ilk oilalarning birlashganiga ham onalar sabab bo’lgan. Ona atrofida oila a’zolari jamlangan. Shundan buyon ayollarni mo’tabar zot deb e’zozlanadi. Hattoki, ularga Vatanni “ona vatan”, “ona yurt” deya qiyoslanadi. Darhaqiqat, yillar davomida ongimizga singib kelgan ibora: “onani sevmoqlik – Vatanni sevmoqlikdir”. Uyimizning to’rida otamizning yaxshi va yomon kunida, dardu tashvishlarini aritishda kamarbasta bo’lishi, ro’zg’or yukini tortishda ham onalarimizning xizmatlari borligini har bir inson shubhasiz yaxshi angelaydi. Bu odatlar ham otabobolarimizdan qolgan merosdir. Onalarning duolari ota va farzandlar salomatligiga qaratilganligida ham ko’p ma’noli hikmat mujassam. Muqaddas qo’rg’on bo’lmish oilalarning mustahkamligi bevosita ona duolarining ijobatiyu, ayollarning sabru qanoatiga bog’liq bo’ladi. Mazkur sabrning suiste’mol qilinishi natijasida qo’rg’onning tinchi buziladi. Bu qo’rg’onda ayol va erkakning tengligidan ko’ra onaning e’zozlanishi yuqori o’rinda turadi. Har bir oila a’zosining shirin so’zi va e’tibori unga qaratiladi. Mana shunday masalalarda gender tenglik tushunchalari biroz chekinadi. Chunki ayol tabiatan nozik hilqat, jismonan kuchsizroq yaratilgan. Ro’zg’orning og’ir yumushlari uning yelkasiga vazminlik qiladi. Shu sababli Yaratguvchi erkak va ayol bir-birini to’ldirib turuvchilar deya ularni nikoh bilan bog’lanib butun oila bo’lib yashashga buyurgani bejizga emas, albatta. Zero, nikoh ikki jins vakilining o’zaro bir biriga muhabbati

asosida qurilishi oilaning mustahkamligini ta'minlaydi. Muhabbatli rishtalar doim mustahkam bo'lgan. Bunday asoslar ham dinimizda ham milliy qonunchiligimizda ta'kidlangan.

Bugungi kunda oliy ta'lim tizimida 1 314 542 nafar talabalar tahsil olayotgan bo'lsa, undan 656 617 nafarini xotin-qizlar tashkil etmoqda. Bu ko'rsatkichdan ma'lumki, ota-onalar qizlarini ta'lim olishlari uchun befarq emasligini tushunimiz mumkin. Qizlarning ta'lim olayotgani mamlakatning kelajagi uchun bilimli avlodlar ko'payayotgani va oilalarda ilm-fanga e'tiborni kuchayib borayotganidan dalolatdir. Oliy ta'limdan tashqari doktoranturada ilm qilish uchun 2009 yilda atiga 29 nafar xotin-qizlar qabul qilingan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2023 yilga kelib 1858 nafarga yetgan. Xotin-qizlar o'rtasida ilm-fanga bo'lgan qiziqish va ularga mamlakatimizda va oilalarda yaratilayotgan shart-sharoitlar natijasi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Shuningdek, 25 yosh va undan katta yoshdagi ayollarning ta'lim darajasi (uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlari ma'lumotlariga asosan) tegishli guruhlariga nisbatan, 2015 yilda 13,3 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2023 yil xolatiga ko'ra 14,7³ foizga yetgan. Ko'rsatkichlarning ortib borayotgani har bir ilm ahlini quvontiradi. Ilmli ayolning farzandlari aqlli, zehni va ilmli bo'ladi. Shu o'rinda ma'rifatparvar jadid Abdurauf Fitrat xotin-qizlarimizning o'qimishli bo'lishi kelajak avlodlarimizning nodon va johil, tarbiyasiz bo'lmasliklari hamda farzand tarbiyasidan xabardor bo'lishlari⁴ uchun zarurdir deb e'tirof etadi. Bugungi kunga kelib xotin-qizlarga shartnoma to'lovi davlat tomonidan qoplab berilayotgani hisobiga, ularning soni 11 karra ko'paydi⁵.

Darvoqea ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi yetti yilda O'zbekistonda xotin-qizlarning davlat boshqaruvidagi ulushi 27 foizdan 35 foizga, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlarining 32 foizi, Senat a'zolarining 25 foizi ayollardan iborat. Ayniqsa, ishbiarmon ayollar safi ikki barobarga oshgan hamda ular o'z biznesini yo'lga qo'ygan ayollar soni 205 mingdan⁶ ortiqni tashkil etmoqda. Yuz minglab ayollar kasb-hunar va tadbirkorlikka o'qitilgan. Salkam yarim million nafar xotin-qizlar ish bilan ta'minlangan.

Shuningdek, Xalqaro xotin-qizlar kuni har yili 8 martda nishonlanadi. Xalqaro xotin-qizlar kuni birinchi marta Shimoliy Amerikada va butun Yevropada XX asr boshlarida mehnat harakati faoliyati natijasida paydo bo'lgan edi. Bu kun dunyoning ko'plab mamlakatlarida nishonlanadi va ayollar milliy, etnik, til, madaniy, iqtisodiy yoki siyosiy bo'linishdan qat'i nazar, erishgan yutuqlari uchun tan olinadi. Shu bilan birga, 11-fevral – ilm-fanda xalqaro xotin-qizlar kuni, 19-iyun – Xalqaro mojarolarda jinsiy zo'ravonlikka barham berish kuni, 23-iyun – Xalqaro bevalar kuni, 11-oktabr – Xalqaro qizlar kunlari ko'plab davlatlarda alohida kun sifatida e'tirof etiladi.

Xulosa qilib aytganda, mamlakatimizda qisqa vaqt ichida xotin-qizlarning hukumat va jamiyatdagi rolini oshirishga, ularning bandligini ta'minlashga, ayollar tadbirkorligini rivojlantirishga va muhtoj ayollarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan 15 ta normativ-huquqiy hujjat qabul qilingan. Bu bilan xotin-qizlar huquqini himoya qilishning tegishli mexanizmlari yaratilgan. Bularning ijrosini ta'minlash maqsadida alohida xotin-qizlar qo'mitasi tuzilganidan tizimning mavjudligini ko'rsatadi. Ta'kidlash joizki, qabul qilingan normativ-meyoriy hujjatlar va amaliy chora-tadbirlar O'zbekistonning gender siyosati sohasidagi muhim qadami va u

³ Xotin-qizlar va erkaklar kesimida 25 yosh va undan kattalar ta'lim olganligi darajasi. <https://gender.stat.uz/uz/qo-shimcha-ko-rsatkichlar/ta-lim>

⁴ A.Fitrat. Oila yoki oila boshqarish tartiblari. – Toshkent: Ma'naviyat, 2020. – B. 112.

⁵ Мирзиёев Ш. 2025 йил 14 февраль куни ёшлар билан видеоселектор шаклида ўтган мулоқотидан. president.uz.

⁶ Мирзиёев Ш. Осиё хотин-қизлари форуми иштирокчиларига табригида. 13.05.2024. <https://president.uz/uz>.

qonunchilik hamda amaliyotning xalqaro meyor va standartlariga to‘liq mos keladi deyishga yetarlicha asoslarimiz mavjud. Shu bilan birga, ularning bir qismi BMTning inson huquqlari bo‘yicha idoralari tavsiyalariga asoslangan holda ishlab chiqilgan. Xotin-qizlar borasidagi barcha xalqaro huquqiy hujjatlar ratifikatsiya qilingan va bu hozirda davom etmoqda.

Yuqorida keltirilgan qonunda oilaviy munosabatlar hamda bolalar tarbiyasi sohasida xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari, uy mehnatini bajarishda teng munosabatlar kafolatlari belgilangan. Ammo oilada ayol va erkak o‘z o‘rnini va vazifalarini yaxshi anglaydi. Otaning zimmasida oilani ijtimoiy-iqtisodiy ta‘minotchilik vazifasi va jismoniy kuch talab qiladigan ishlar ko‘proq bo‘lsa, onada esa asosan farzandlar tarbiyasi, ta‘limi va uy-ro‘zg‘or yumushlari bajarilishi yuklatiladi. Oiladagi barcha ish taqsimoti oila qo‘rg‘onining boshlig‘i otaning aql-zakovati va donoligiga bog‘liq. G‘ururli, oriyatli, vijdonli mard erkak ayoliga og‘ir yumushlarni yuklamaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Мирзиёев Ш. 2025 йил 14 февраль куни ёшлар билан видеоселектор шаклида ўтган мулоқотидан. www.president.uz.
2. Мирзиёев Ш. Осиё хотин-қизлари форуми иштирокчиларига табригида. 13.05.2024. <https://president.uz/uz>.
3. А.Фитрат. Оила yoki оила boshqarish tartiblari. – Toshkent: Ma’naviyat, 2020. – В. 112.
4. Олимова К. Илм улуг‘лайди аёлни. Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий маркази. <http://nhrc.uz/uz/articles/ilm-ululajdi-aelni>
5. Усмонова Н. Илмли аёл – жамият кўзгуси. https://uza.uz/uz/posts/ilmli-ayol-zhamiyat-kozgusi_688938
6. Xotin-qizlar va erkaklar kesimida 25 yosh va undan kattalar ta‘lim olganligi darajasi. <https://gender.stat.uz/uz/qo-shimcha-ko-rsatkichlar/ta-lim>